

ПСИХОЛОГІЧНІ НАПРЯМИ ДОПОМОГИ МОЛОДІ У ПОБУДОВІ ЕМОЦІЙНО БЛИЗЬКИХ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ

Актуальність дослідження напрямів психологічної допомоги у сфері міжособистісних стосунків спричинена ціннісними орієнтаціями молоді та їх фокусуванням на побудові емоційно близьких гармонійних відносин. Емоційна близькість виступає базовою потребою людини і є фундаментом міцних взаємин у парі. Наявність емоційної близькості у стосунках допомагає людині зберегти своє психічне та фізичне здоров'я: знижується рівень смертності від онкологічних захворювань, зменшується частота інфарктів та інфекційних захворювань (Джонсон С., 2016). Тому важливим питанням наразі є необхідність знаходження ефективних практик допомоги молодим людям в напрямі побудови саме емоційно близьких міжособистісних стосунків.

Щоб допомогти двом особистостям віднайти щастя у парі, необхідно зміцнити або ж створити основу взаємин – допомогти відновити між ними емоційний зв'язок. Нині набирає неабиякої популярності метод сімейної емоційно-фокусованої терапії, розроблений С. Джонсон, що поєднує в собі елементи клієнт-центрованої та системної терапії. Йдеться про підхід, спрямований на створення й укріплення близькості між партнерами та у сім'ї в цілому (Джонсон С., 2016). В основі сімейної емоційно-фокусованої терапії лежить теорія прив'язаності М. Ейнсворт та Дж. Боулбі – американсько-канадської дослідниці та британського психіатра. Спочатку їхня ідея стосувалася лише стосунків «опікун-дитина». Так, за їхніми спостереженнями діти краще розвиваються емоційно та соціально, якщо у них сформовано міцний зв'язок з основним наставником, який чудово розпізнає їхні потреби та вчасно реагує на них із теплотою й ніжністю. Малюк, який сформував подібний зв'язок, виростає упевненим в тому, що оточуючі завжди допоможуть йому набутти почуття безпеки, подбають про

нього і підтримають. Ця базова ідея підтверджена дослідженнями прив'язаності, що проводилися понад шістдесят років, а також схвалена експертами у галузі нейробіології, психіатрії, травматології та педіатрії. Вчені з'ясували, що стосунки дітей та опікунів можна поділити на типи – надійний, ненадійно-тривожний та ненадійно-уникаючий тип прив'язаності. Залежно від типу прив'язаності діти формують реакції на щоденні стресові ситуації (Чен Є., 2021).

Метод емоційно-фокусованої терапії допомагає виявити та трансформувати ключові моменти, які сприяють розвитку романтичного кохання (йдеться про відкритість одне до одного, емпатію й чуйність).

У дорослому віці потреба в прив'язаності зберігається. Тип останньої визначає сприймання людиною безпеки та довіри у міжособистісних взаємин. Фундаментом стосунків між чоловіком і жінкою є кохання – також прив'язаність. У будь-якому віці людина прагне встановити та підтримувати фізичний й емоційний контакт хоча б з одним значущим для неї суб'єктом. Потреба у близькій людині особливо гостро проявляється у разі, коли людина переживає сум, страх або підвищений рівень тривоги (Джонсон С., 2016). Щоб встановити зв'язок у парі, зробити партнерів емоційно близькими, необхідно навчитися поведінки з надійним типом прив'язаності: не відштовхувати одне одного, намагатися слухати і чути, відкриватися та ділитися своїми страхами й потребами.

В основі авторської методики С. Джонсон лежать сім терапевтичних діалогів, метою яких є розвиток особливого виду емпатії у стосунках, що дозволяє розірвати негативний цикл взаємодії. Емпатія zarazом складається з трьох основних компонентів: чуйність, небайдужість і щирість. Перший передбачає налаштованість на партнера, демонстрацію важливості емоцій коханої людини, особливо якщо вони спричинені потребою у прив'язаності й страхом її втрати. Емоційно-фокусована терапія допомагає навчитися приймати і не знецінювати емоційні сигнали, які транслює партнер, проявляти підтримку й турботу у необхідний момент. Небайдужість варто розуміти як особливу форму уваги, яка приділяється лише партнеру: зацікавленість цією людиною,

присутність на емоційному рівні, залученість до її життєдіяльності. Щирість проявляється тоді, коли людині необхідно відчувати присутність партнера поруч, залишатися відкритим для нього, навіть під час сумнівів чи невпевненості, допомагати долати негативні емоції, які й породжують деструктивну поведінку у взаєминах. Щирість допомагає подолати роз'єднаність і встановити міцний зв'язок з партнером.

Отже, емоційно-фокусована терапія, засновницею якої є С. Джонсон, покликана надати професійну допомогу молоді щодо побудови емоційно близьких гармонійних стосунків за рахунок уповільнення процесу відчуження, зменшення рівня тривожності. Емоційно-фокусована терапія спирається на наукове розуміння прив'язаності, що виступає однією з вітальних потреб людини і саме тому вона ефективно сприяє створенню міцних стосунків.

DOI: 10.5281/zenodo.5844914

Стриженок Е. А., Остапчук С. В.

ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ БЕЛОРУСОК

Развитие гендерной идентичности является важной социально-психологической проблемой личности и общества в целом. На сегодняшний день мы можем наблюдать бурное изменение гендерной идентичности женщин по всему миру, в том числе в Беларуси, меняются их представления о себе, своих возможностях и обязанностях.

Гендерная идентичность является структурой социальной идентичности индивида, она определяет роли и характеристики личности с точки зрения принадлежности его к мужской, женской или иной группе (Денисова А., 2002). Гендерная идентичность связана с самоощущением человека, определяется социальными стереотипами о поведении представителей того или иного пола, распространенными в обществе.